

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИХ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Асанова Н. Р.

Учитель математики общеобразовательной школы № 11 Зангиотинского района

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и задачи, связанные с внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс, проанализированы текущие определения и подходы к концепции компетенций. Цель исследования - разработать подробную классификацию основных навыков и умений, необходимых для успешного освоения и применения математических знаний.

Ключевые слова: компетенция, ключевые компетенции, компетентностный подход, современное образование, педагогические концепции, учебные дисциплины, математика.

Введение

Компетентностный подход начал активно внедряться в образовательную систему Республики Узбекистана в последние годы в рамках реформ по модернизации образования. Основное внимание уделяется развитию у учеников навыков, которые помогут им успешно адаптироваться к современному обществу и профессиональной среде. В качестве ключевых компетенции учащихся выделены коммуникативные, информационные, самосовершенствование, социально - эмоциональные и гражданские компетенции [1].

Несмотря на широкое распространение компетентностного подхода в современном образовании, однозначное и бесспорное определение этого понятия найти сложно. Во многих педагогических статьях содержание термина «компетентностный подход» часто раскрывается через его противопоставление другим современным педагогическим концепциям.

Материал

Возникновение понятия «компетенция» связывают с теорией и практикой обучения языку, преимущественно не родному [2]. Речь шла о развитии так называемой коммуникативной компетенции. Можно сделать вывод о том, что компетенции с самого своего появления подразделялись на какие-то виды. Иными словами, компетенции, будь то профессиональные или ключевые, представлены в виде перечня, состоящего из определенных видов. Поэтому возникает необходимость ответить на несколько вопросов: сколько видов компетенций должно быть в этом списке, какие именно компетенции следует включить, кто должен разрабатывать этот список, и следует ли учитывать специфику списка в зависимости от уровня обучения или особенностей учебного заведения? [3]

Если считать, что ключевые компетенции должны формироваться на всех этапах обучения и на всех учебных дисциплинах, то их список должен быть наиболее общим, независимым ни от специфики учебного заведения, ни от предмета, тем более что для этого существуют

компетенции особого рода – предметные или профессиональные. По причине такой общности этот список формировать не может ни учебное заведение, ни конкретный работодатель.

Цель

Предъявим к определению компетентного подхода требование *инструментальности*. В данном случае под *инструментальностью* мы понимаем возможность использовать этот термин с целью проектирования методического комплекса формирования ключевых компетенций. Определение О.Е.Лебедева, на наш взгляд, более других удовлетворяет этому требованию, поскольку в нем рассматривается не только цель, но и содержание, организация процесса образования, его результаты. «Компетентный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения. 1) Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся. 2) Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 3) Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 4) Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения» [4. с. 3].

Результаты

В ходе работы были разработаны определения содержания каждой ключевой компетенции, которые, во-первых, будут соответствовать ключевым компетенциям в списке, а во-вторых, обеспечат систематическое и целенаправленное развитие этих компетенций при обучении математике.

Для того чтобы трактовка каждой ключевой компетенции имела практическую ценность, будем представлять её в форме деятельностного подхода. (см. таблицу 1)

Таблица 1. Детализация ключевых компетентностей.

Общая трактовка компетентности [1]	Математическая трактовка
1. Коммуникативная компетенция	
<p>Эта компетенция включает в себя глубокое владение родным языком и одним или несколькими иностранными языками, а также их эффективное использование в различных сферах и ситуациях общения. Она предполагает соблюдение норм речевого этикета, способность к социальной адаптации, умение работать в команде и сотрудничать с другими.</p>	<p>Конкретно, в математике существует свой научный язык, свои понятия, знаки и символы. Использование этого языка должно рассматриваться как фактор формирования коммуникативных компетенций, которые также включают навыки и умения, помогающие эффективно обмениваться математической информацией и работать с другими людьми в контексте математического образования и исследования.</p>
2. Компетенция работы с информацией	
<p>Необходимо регулярно использовать современные информационно-коммуникационные средства, которые расширяют возможности эффективного развития компетенции работы с информацией при обучении предметам. В этом процессе рекомендуется использовать различные практические программные пакеты и программное обеспечение, а также мобильные устройства (телефоны, планшеты и другие гаджеты) для формирования у учащихся навыков работы с учебниками и различными источниками информации.</p>	<p>Данная компетенция в математике включает: способность анализировать числовые и текстовые данные, интерпретировать результаты математических исследований и применять соответствующие математические методы для решения задач, а также, навыки работы с программным обеспечением и инструментами для математического моделирования, визуализации данных и вычислений, такими как MATLAB, Mathematica, Excel, и специализированные графические пакеты.</p>
3. Компетенция самосовершенствования	
<p>При развитии компетенции самосовершенствования важно культивировать качества, основанные на общечеловеческих ценностях, обладать знаниями о обществе и природе, стремиться к инновациям и принимать самостоятельные решения на основе теоретических знаний. Необходимо быть осведомленным о прогрессивных и инновационных изменениях в обществе, стремиться к постоянному обновлению знаний и навыков, а также уметь эффективно</p>	<p>В математике эта компетенция включает в себя регулярное освоение новых концепций и теорий, обновление знаний и их применение для решения задач. Это предполагает как формальное обучение, так и самостоятельное изучение; способность преодолевать трудности при решении сложных задач, сохранять мотивацию и не сдаваться перед лицом неудач.</p>

применять их в повседневной жизни.	
4. Социально-эмоциональные и гражданские компетенции	
<p>Развитие социально-эмоциональных и гражданских компетенций охватывает знание гражданских обязанностей, понимание социального и политического развития, умение справляться с чрезвычайными ситуациями и экологическими проблемами, а также способность понимать и сохранять художественные и культурные произведения, развивая организаторские навыки. [1].</p>	<p>В этом процессе математика играет роль в формировании чувства справедливости, неприятия несправедливости и преданности родине. Математическое образование способствует развитию навыков решения сложных задач и поиску инновационных решений, что важно для активного участия в общественной жизни и решении социальных проблем.</p>

Дискуссия

Данный список потребовал специальной детализации с учетом особенностей содержания учебной дисциплины «математика», поскольку некоторые аспекты конкретных ключевых компетенций невозможно формировать на математике из-за специфики ее содержания. Каждая из ключевых компетенций была детализована так, чтобы она была пригодна для систематического, целенаправленного формирования при обучении математике.

Список использованной литературы

1. Учебная программа общего среднего образования. Математика. 2022. Министерство Народного образования Республики Узбекистан.
2. Зуева, М. Л. Формирование ключевых образовательных компетенций при обучении математике в средней (полной) школе [Текст] /М. Л. Зуева// Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – с. 34-42
3. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования [Текст] /И. А. Зимняя// Ярославль. – 2008. – 196 с.
4. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании [Текст] /О. Е. Лебедев// Школьные технологии. – 2004. – №5 – с.3-15